

НАЧАЛО ВОЙНЫ И ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ ВСЕХ СИЛ НА ФРОНТЕ

Тошов К.Т.

доктор философских наук (PhD), (ТерГУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419097>

Аннотация. Освещается перевода социально-экономической жизни на военный рельсы, всеобщая мобилизация, участие сурхандарьинских тружеников в фондах обороны, строительство военной техники и помощь семьям военнослужащих.

Ключевые слова: фронт, тыл фронта, теплая одежда, еда, оборона, сбережение, кредиты, материальные ценности, война, арсенал, эвакуация, доброта.

THE BEGINNING OF THE WAR AND THE INVOLVEMENT OF ALL FORCES AT THE FRONT

Abstract. The article highlights the transfer of socio-economic life to military rails, general mobilization, the participation of Surkhandarya workers in defense funds, the construction of military equipment and assistance to military families.

Key words: front, rear of the front, warm clothes, food, defense, savings, loans, material values, war, arsenal, evacuation, kindness.

Вопрос сохранения мира является одной из самых актуальных проблем в процессах глобализации в мире. Причина в том, что страшные сцены Второй мировой войны до сих пор не изгладились из памяти человечества, и в то же время все миролюбивые силы работают сообща, чтобы не допустить повторения тех страшных событий. Учитывая это, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 59/26 от 22 ноября 2004 г. и объявила 8 и 9 мая Днем Памяти и примирения [1]. Это важный шаг к предотвращению новых войн и увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны.

Во второй мировой войне участвовали 62 из 73 независимых в то время государств, боевыми действиями было охвачено 80 процентов населения Земли. Остальные 11 государств не присоединившиеся к войне по каким-либо причинам были вынуждены быть лояльными по отношению к той или иной стороне. Боевые действия проводились на территориях 40 государств, трёх континентов и в акваториях четырёх океанов. По прибли-зительным подсчётам в этой войне участвовало 110 миллионов вооружённых солдат, жертвами которой стало 60 миллионов человек. И поэтому всеми признаётся, что эта война поистине стала Мировой войной.

В 1941 году население Узбекистана насчитывало 6,5 млн человек, из них в войне принимали участие около 1 951 000 человек из Узбекистана, из которых погибло 538 000 граждан Узбекистана. За время войны 158 тысяч наших соотечественников пропали без вести, а более 59 тысяч наших соотечественников, репрессированных в другие края из-за политики советского строя, участвовали в войне за счет других стран [2]. На фронт было отправлено 82 274 человека из Сурхандарьинской области, из них не вернулись 22 500 человек.

22 июня 1941 года нападение фашистской Германии на СССР потрясло сердца всех народов, проживающих в стране. В тот день, когда стало известно о начале войны, Политбюро ЦК ВКП(б) в спешке провело заседание. По поручению И.Сталина председатель Совнаркома (СНК) СССР, член Политбюро Центрального Комитета ЦК

ВКП(б), министр иностранных дел СССР В.М.Молотов 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут по московскому времени на Центральном телеграфе обратился к советскому народу по радио [3].

Начало войны потребовало перевести жизнь страны на военные рельсы. 23 июня 1941 г. решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР была создана Ставка Главного Командования [4]. Но в связи с усложнением обстановки 30 июня 1941 года был образован Государственный комитет обороны. В его состав вошли И.В.Сталин (председатель), В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П.Берия, Л. М. Каганович [5]. 8 августа И. В. Сталин принял должность Верховного Главнокомандующего Рабоче-Крестьянской Красной Армией (РККА) и Военно-Морского Флота [6].

Ситуация была очень сложной. Фронту требовалось все больше и больше оружия, одежды, продовольствия, военной техники и других припасов. В связи с этим 24 июля 1941 года Сурхандарьинский облисполком и обком обсудили вопрос «Обстановка военного времени» и приняли решение по этому вопросу. С учетом требований времени все производственные учреждения и организации области были определены действовать на основе законов военной эпохи. На местах учреждались областные, городские и районные отделы оборонных фондов, оборонные лекторы, теплые вещи и продовольственные фонды для бойцов, строительство военной техники и фонды военных заёмов [7].

Особое внимание было уделено подготовке кадров для действующей армии в Сурхандарьинской области. В частности, в 1941 году в области было создано 18 военно-учебных центров. За 1942 г. было подготовлено 193 пулеметчика, 101 истребитель танков, 100 пулеметчиков и 40 снайперов, а к концу 1942 г. подготовлено 1420 младших командиров. За 1943 г. в обществе «Осоавиахим» подготовлено 721 истребитель танков, 151 пулеметчик и 250 кавалеристов, или план 1943 г. по военному обучению граждан выполнен на 170%, в военно-учебных занятиях участвовал 16481 гражданин. Также в 25 санитарных частях прошли обучение 266 медицинских сестер [8].

Нехватка кадров в военное время вынуждала школьников привлекать к полевым работам. На основании постановления № 904 СНК УЗ ССР «О привлечении учащихся 7-10 классов неполных средних и высших учебных заведений к сельскохозяйственным работам» от 20 июля 1941 года школьники массово стали привлекаться к полевым работам под руководством своих учителей. В зависимости от характера работы учащимся назначались 6-8-часовой рабочий день [9].

Согласно секретному постановлению СНК СССР № 1825-818 от 5 июля 1941 г. «О порядке эвакуации населения в военное время» [10] и постановлению Государственного Комитета Обороны №ГКО-99сс от от 11 июля 1941 г. «Об эвакуации промышленных предприятий» [11], стали эвакуировать на восток из мест, близких к зоне боевых действий крупных промышленных предприятий, материальных ценностей, организаций и гражданского населения, особенно много женщин, детей и стариков. В связи с этим 3 декабря 1941 г. было принято специальное постановление ЦК Компартии Узбекистана «О приеме и расселении эвакуированных советских граждан» [12]. Согласно решению, во всех регионах были созданы приемные комиссии для эвакуированного населения.

Эвакуированные были тепло встречены жителями оазиса, им была оказана различная помощь и кров. В частности, в Сарыассийский район было переселено 1283 гражданина Польши, в Денау – 575, в Шурчи – 548 человек. В помощь им шурчинцы выделили 2615 рублей, материальную помощь получили 59 человек. Они также предоставили гуманитарную помощь в виде 81 предмета домашнего обихода, в том числе 23 одеял, 20 рубашек, 18 брюк, двух пар сапог, пары туфли и других предметов [13].

В первые месяцы начала войны работа по организации помощи бойцам была чрезвычайно напряженной. Например, до 10 сентября 1941 года жители Сарыассийского района передали бойцам для теплой одежды 9 пушнины, 34 штук кожи, 7 пар кожаных ботинок, а жители Шерабада для изготовления теплой одежды прислали 252 кг шерсти и 104 штук кожи. По инициативе термезчан было собрано и отправлено бойцам в качестве теплых вещей 51 фуфайка, 32 ватных брюков, 40 пар шерстяных перчаток, 41 штука шкура и 39 гимнастёрки [14].

Война с фашизмом требовала огромных затрат, нужны были дополнительные средства для постройки новой боевой техники. В связи с этим 14 апреля 1942 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР был выпущен первый военный заём. В соответствии с решением необходимо было раздать населению облигации на сумму 10 млрд рублей сроком на 20 лет [15]. План раздачи первого в СССР военного займа было перевыполнено и с населения было собрано 13 186 000 000 рублей [16].

По состоянию января 1942 года в Сурхандарьинской области насчитывалось 84 770 трудоспособных колхозников и 33 586 рабочих и служащих. Займы были выданы колхозникам в размере 11 700 000 рублей, рабочим и служащим – 9 800 000 рублей, всего – 21 500 000 рублей [17]. Вторым военным заём был выдан 1 августа 1943 года, и работники области взяли заём в размере 38683000 рублей. Сурхандарьинцы перевыполнили план займа в размере 2 383 000 рублей [18].

В годы войны движение помощи членам семей военнослужащих, ушедших на фронт, получило широкое распространение по всей стране. На нужды семей военнослужащих из Джаркургана было выделено 10 тонн зерна, 40 овец, 30 тысяч рублей деньгами и другие различные продукты. В Шурчи на 379 га земли посажены зерновые для нужд семей бойцов. Кроме того, 71490 рублей денег, 18 коров, 1 лошадь, 110 молочных коз, 37 овец во временное пользование и 3228 кг зерна, 12667 кг ячменя, 19777 кг риса, 120 кг зерна кукурузы, 26280 кг фруктов, Было любезно предъявлено 14 кг масла, 40 кг мяса, 66 кур и 123 единицы теплых вещей [19].

В заключение, внезапное нападение фашистской Германии на СССР потребовало поставить жизнь страны на военные рельсы. Как и по всей стране, в Сурхандарье была объявлена ширококомасштабная мобилизация. Дополнительно были увеличены обязательные трудовые дни. Отменены трудовые каникулы. Определены трудовые обязанности школьников и учителей. Были проведены учения по ознакомлению населения с общевоинской подготовкой и секретами военной техники. Людям, эвакуированным из зоны боевых действий, предоставили убежище.

Борьба с фашизмом стала национальным движением. Помимо военных налогов, жители оазиса вносили много денег и материальных ресурсов в военные облигации и фонды обороны. Для пополнения оборонных фондов проводились субботники и

воскресники. В перечислении средств в фонды обороны активно участвовали все слои общества - рабочие, колхозники, служащие, государственные, партийные и хозяйственные деятели, работники здравоохранения, народного просвещения, юстиции, пенсионеры и дети. Проведена большая практическая работа по помощи семьям военнослужащих.

REFERENCES

1. <https://www.un.org/ru/observances/second-world-war-remembrance-days>
2. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти и почестей 9 мая 2020 года.
3. Газета «Правда», 23 июня, 1941 года, № 172 (8580).
4. <https://wwii.space/23-06-41-создана-ставка-верховного-главноко/>
5. Журнал «Огонёк», 6 июля 1941 года, № 19 (741).
6. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сб. документов и материалов. Том 2. Книга 1. Начало (22 июня — 31 августа 1941 года). –Москва, 2000. –С. 460–461.
7. Сурхандарьинский областной государственный архив. ф.45, оп.1, д.1, л.65.
8. Саидмурадов Н. «Деятельность партийной организации Сурхандарьинской области в годы Великой Отечественной войны». АКД. –С. 20-21.
9. Сурхандарьинский областной государственный архив. ф.45, оп.1, д.1, л.32.
10. Государственный архив Российской Федерации. фонд Р-5446, оп. 106сч., д.22, лл.357–361.
- 11.Radjabova, Sabohat. "STATE POLICY TO SUPPORT WOMEN (FIRST STEPS)." *Modern Science and Research* 2.6 (2023): 49-52.
- 12.Раджабова, Сабохат Бобировна. "SURXON VOHASI XOTIN-QIZLARNING XALQ TA'LIMI SOHASIDA TUTGAN O'RNINI (MUSTAQILLIK YILLARI MISOLIDA)." *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ* 4.6 (2021).
- 13.Rahmonov, M. (2023). TRADITIONAL LIFESTYLE OF THE TOKCHI PEOPLE OF SURKHAN OASIS. *Modern Science and Research*, 2(4), 720-722.
- 14.Habibullo o'g'li, R. M. (2023). SURXON VOHASI TOQCHI QAVMINING AN'ANAVIY TURMUSH TARZI.
- 15.Rahmonov, M. (2023). Surxon vohasi toqchi qavmlari hududiy joylashuvining ilmiy tahlili. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 341-344.
- 16.Yuldashevich, D. O. (2023). SURXON VOHASIDA YASHOVCHI YUZ (JUZ) LARNING AN'ANAVIY CHORVACHILIGIDA QO'YCHILIKNING AHAMIYATI. *Conferencea*, 65-69.
- 17.Дуланов, О. Ю. (2021). СУРХОН ВОҲАСИ ЖУЗЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАОМЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-3).
- 18.Choriyev, S. H. (2023). CULTURAL LIFE IN SURKHANDARYA IN THE YEARS AFTER THE SECOND WORLD WAR. *Modern Science and Research*, 2(9), 283-286.

19. Тошов, К. Т. (2021). Героизм Жителей Сурхандарьинской Области В Годы Второй Мировой Войны. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 2(3), 91-96.
20. Тошов, К. Т. (2020). Деятельность трудящихся Сурхандарьинской области по укреплению тыла в годы Второй мировой войны. *Бюллетень науки и практики*, 6(3), 567-570.
21. Тошов, К. Т. (2020). ҒАЛАБАГА ҚЎШИЛГАН МУНОСИБ ҲИССА. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(2).